

ADABIY-BADIIY ASARLARDA PSIXOLOGIK KONFLIKTNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789994>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada adabiy – badiiy asarlarda uchraydigan konfliktning turlari va ular o'rtasidagi mutanosiblik yuzasidan fikr yuritilgan bo'lib, psixologik konfliktning ayrim namunaviy shakllari, o'ziga xoslik va muallif uslublari haqida so'z yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Bosh qahramon, konflikt, hozirgi adabiy jarayon, kechincha, muallif tili, uslub, roman, ifoda plani, syujet chizig'I, mentalitet.

Odatda kitobxonlar adabiy-badiiy badiiy asarlarning muhokama qismida qahramon va obrazlarni salbiy yoki ijobiyga ajratish bilan birgalikda muhokama mavusiga aylangan konfliktlar ham kishining e'tiborini tortadi. Mutolaa qilinyotgan asar yaratilishi, yozilish uslubi va mentalitidan kelib chiqilgan holatdagina o'zaro konfliktlarni paydo etadi. Ho'sh, savol paydo bo'ladi, muallif asar badiiyligi davomida o'z qahramonlariga ifoda uslubidan chetlashgan holatda shaxsiy kechinmalari va adovatini jo etishi lozimmi, yoki obrazlar umumiylikning boshqaruiv organi sifatida muallifning istalgan paytda obraz va qahramonlar xarakter xususiyatidan chetlashgan holatda ifoda planiga bevosita aralashishga haqlimi? Demak ushbu holatlar yuzasidan adabiy – badiiy asarlarga yuzlanamiz.

„ - Ey, Yaratgan Egam... -Po'lat ota qo'llarini ko'kka ochib talpindi, ol endi jonimni.. Hammasini ko'rdim: Tug'ildim – erkalandim, sevdim – tug'dirdim, nafratlandim – o'ldirdim, o'dirdim – qamoqda o'tirdim... Hammasinin ko'rdim, endi bass...” [1.Ulug'bek Hamdam „Ota”.Toshkent.Yangi asr avlodi.2020. 183 - b] Ulug'bek Hamdam qalamiga mansub ushbu „Ota” romani ko'pchilikka tanish bo'lish bilan birgalikda tomonlar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lishi tabiiy, albatta. O'z farzandining qotiliga aylangan otaning mudhish voqeadan so'ng o'z o'zi bilan olib borayotgan mulohazalaridan yuqorida namunalar ko'rdingiz. O'z o'rnida aytib o'tish kerakki, konfliktning uch xil ko'rinishi mavjud:

- asar qahramonlarining birbirlari bilan to'qnashuvi, kurashi;
- shart-sharoit, muhit bilan to'qnashuv;
- o'z-o'zi bilan ichki kurash mavjud bo'lib har qanday asarda manashulardan biri ishtirok etadi. Ushbu romanda o'z qizining qotiliga aylangan otaning o'z o'zi bilan ichki psixologizmining kurashi namoyon bo'ladi. Muallif Ulug'bek Hamdam voqealar rivoji va syujet chizig'ida bosh qahramonni mohirlik

bilan gavdalantiradiki, asarni mutolaa qilayotgan kitobxon bosh qahramon bilan kechinmalarni his etishga, u kulsa kulishga, yig'lasa yig'lashga majbur bo'ladi. Bosh obraz Po'lat o'zining o'zidan qoniqmasalik, alamzadalik, izzat-nafs tuyg'ulari va bo'lib o'tgan mudhish voqea kishining dilini xun qiladi. Aynan, ushbu kabi holatlar yozuvchi shaxsiyatini, mohirlik darajasini ochib beradi.

Psixologik konfliktning yana bir namunasini Chingiz Aytmatovning „Bo'tako'z" asaridan parcha orqali ko'rishungiz mumkin.

„ - Men uning uchun yig'layotganim yo'q, - dedi, - u o'pkasi to'lib, ko'z yoshlari bilan yuvilgan yuzini menga o'girib. - Ishonardim, orzu qilardim.. Lekin kimga ishonib yurgan ekanman? Nimani orzu qilib yurgan ekanman? deya to'satdan fig'on ko'tardi, dardli ovozining aks- sadosi butun dashtni qopladi". [2.Chingiz Aytmatov „Bo'tako'z" Toshkent]

Abubakir va Qalipaning turli munosabatlar qurshovida yuzaga kelgan kelishmovchiliklari natijasida asarning yakuniy qismlarida psixologik konfliktlar ko'zga tashlanadi. Bunda Qalipaning ishonchining poymol bolishi asosiy-tadrijiy tarzda ochib berilgan bo'lib, Qalipa „ ishonardim, orzu qilardim" deya yig'layotganda anashu poymollik uchun, ya'niki adog'iga yeta olmagan orzular uchun yig'laydi, mana shu joyda muallif Chingiz Aytmatovning o'ziga xos mohirligi namoyon bo'ilib, ichki psixologik konflikt bilan birgalikda qahramonda (fan tilida regirinatsiya – qayta tiklanish) o'z o'zini ovutish immuniteti paydo bo'lishini ham kuzatish mumkin, balki bu Chingiz Aytmatov shaxsiyati, ifoda uslubining o'ziga xosligidir, balki, o'ziga xos mahorati...

Umumman olib qaraganda har qanday yaratilgan asarda u xoh she'r, xoh adabiy-badiiy asar bo'ladimi konfliktning bo'lishi tabiiy hodisadir. Biroq, gul bilan gulning farqi bo'ladi deganlaridek, konfliktning o'ta mohirona namunalari ham yo'q emas. Jumladan: Said Ahmad qalamiga mansub „Ufq" trilogiyasini olaylik. Xudodan tilab olingan yagona farzandining urushdan qochib ketganini eshitgan, bu ham kamdek, o'z onasining janozasini to'qaylar ichidan tomosha qilib turgan farzandni ko'rib qolgan padarning ahvoli ne kechdi ekan, Said Ahmad shu qadar so'zga chechanlik bilan ushbu holatlarni tasvirlaydiki, padar o'z farzandidan oldiniga nafratlansa biroz o'tib uning bu ahvohidan qattiq azob chekadi, mana buni esa konfliktning o'ziga xos namunasi va xususiyati deyish mumkin. [3. Said Ahmad „Ufq" trilogiya. Gafur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashryoti.Toshkent – 1976]

Asqad Muxtor qalamiga mansub „Chinor" romanida Akbarali G'oziyev(Shodasoy bo'yidagi kechmishlar)ning bo'lib o'tgan voqealar ta'sirida ichki kechinmalari kishini shu qahramon bilan yashashga, o'ylashga, murosa yuritishga chorlaydi: „Men tirikman, men tirikman! ... Odam o'ziga o'zi tikilib tursa g'alati bo'larkan..

Boshqa olamdan narigi dunyodan kelgandek.. Go'r... Akbaralining go'ri, ancha cho'kib ham qolibdi... Men tirikman, men tirikman.. – Akbarali ... Akbarali G'oziyev" [4.Asqad Muxtor „Chinor”. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2017. 383 - b] Haqiqatdan ham, bir inson uchun og'irlik qiluvchi hissiyotni chizgilar bilan bir qahramonga jam etish bu o'ta mushkul vazifadir. Akbarali tirik bo'la turib o'lish qanday bo'lishini his etdi, uning shaxsiy kechinmalari, psixologik holati, o'z o'zi bilan kurashi kishining hayratiga sazovor bo'ladi. Bunda Asqad Muxtorning so'z qo'llay olish mahorati uning yaxshigina yozuvchi ekanligidan ham dalolatdir.

Haqiqatdan ham, asarlarning sezimlilik darajasini oshirishda ustuvor vazifalardan biri xisoblanadigan konflikt va uning bayoniy shaklda qismlardan qismlarga ko'chishi bu odatiy holdir, biroq asarning tarkibiy qismlari va sujet chizig'ida yakdillikda bayon etiladigan voqealar rivoji ham muallifga bog'liq. Muallif o'z asarida shodlik va quvonch motivlarini berayotgan bir paytda qayg'uli holatlarni ham qo'shib yubora olishi yoki konflikt holatni tubdan o'zgartira olish imkoniyatiga ega. Shu boisdan ham mualliflarning adabiy – badiiy asarlarini konflikt tomondan tahlil etishda ikki toifa ko'zga tashlanadi:

- Xolis muallif;
- O'zgaruvchan muallif

Bularning har ikkisi ham asar syujetiga bevosiya aralashish yoki aralashmasligiga ko'ra tavsiflanadi.

Bunday holatlar ko'pgina asarlarda uchrashi ham ahamiyatlidir. E'tibor qaratamiz: „Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” romanida esa T. Murod Esonov (Botir firqa) ni o'liklar va tiriklar shiori o'rtasiga qo'yib, o'zining so'ngi manziliga hozirlik ko'rayotgan vaziyatda tasvirlaydi. Vijdon qarshisida tanho qolgan qahramon nafaqat o'z-o'zining, balki butun bir avlodning hayot yo'lini xayolidan o'tkazadi, idrok etadi, tahlil qiladi. Iymon musaffoligi, e'tiqod teranligi, insoniy samimiyat, yaratish va bunyod etish baxti, umumman, insoniy qadryat va inson qadri masalalariga tertan nigoj tashlaydi. Botir firqa ham ma'naviy ruhiy poklanish umididagi inson qiyofasini ochib beradi. [5. Sapayeva Feruza Davlatovna „Hozirgi adabiy jarayon” Toshkent. „Tafakkur avlodi” 2020. 122 – b] Tog'ay Murodning „Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” asarida yorqin psixologik obrazlarni yoritib bergan Botir firqa obrazi haqiqatdan ham, kitobxonlarni junbushga keltira oladi deyish mumkin. Ko'z o'ngida ochlik va kasallikdan o'lib ketyotgan insonlarni ko'ra bila turib ularga yordam bera olmaslik, bir tomon bo'lsa, yordam bergandan so'ng o'zining ahvoli ne kechishi(axir u firqa emasmi, farzandlari , oilasi bor) bir tomon bo'ladi. Ushbu asardagi voqealar rivoji keskin psixologik konfliktga sabab bo'ladi. Turli xil vaziyatlarga guvoh bo'lib kelyotgan Botir firqaning shaxsiy kechinmalari va unda yanada jo'sh urayotgan odamiylik

hissi(Tog'ay Murod uni ko'p holatlarni ko'rgan qahramon qiyofasida diydasi qattiq shaxs sifatida tasvirlashi ham mumkin edi) kitobxonga ham yuqadi, bevosita shukronalik hissining yanada jo'sh urishini ta'minlab beradi, bu esa konflikt jihatdan kitob muallifining o'ziga xos ustunligi hamdir.

Adabiy - badiiy asarlar va ularning ma'no ko'lamdorligini tashkil etish, ularning ma'no nozikliklari xisobidan o'zaro bog'liqliklarni inobatga olgan holda yaratilgan asarning ta'sir doirasini ochib berishda konflikt katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiy – badiiy asarlarda psixologik konfliktning yuzaga chiqish sabab va vositalarini quyidagicha talqin etish mumkin:

- Asar qahramonining boshqa bir qahramonlar sabab konfliktga uchrashi;
- Shaxsiy kechinmalar(tashqi ta'sir jihatidan) yuzasidan kelib chiqadigan konflikt;
- Davr, tuzum va jamiyatga nisbatan paydo bo'ladigan konflikt;
- Axloqiy qusurlar va shaxsi noqis deb baholanadigan obrazlarda kelib chiqadigan konflikt va boshqalar..

Har qanday asarni mutolaa qilar ekanmaiz o'zaro kitobxon va muallif o'rtasida bahs borishi tabiiy, albatta. Kitobxon o'qigan yoki o'qiyotgan asarini o'zining shaxsiy hayotidan kelib chiqib baholasa, muallif esa davr va jamiyat hayotidan kelib chiqib yaratadi. Kitobxon sifatida siz ham muallifga hamohang tarzda baho berasiz yoki shaxsiy xulosalarga tayangan holatda baho berasiz. Adabiy – badiiy asarlarda yuzaga keladigan konflikt holatlarni baholashda yuqoridagilar asos-tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ulug'bek Hamdam „Ota” Toshkent. Yangi asr avlodi.2020
2. Chingiz Aytmatov „Bo'tako'z”. Toshkent – 2020. „Ilm-ziyo-zakovat”
3. Said Ahmad „Ufq” trilogiya. Gafur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashryoti. Toshkent – 1976.
4. Asqad Muxtor „Chinor”. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2017
- 5.Sapayeva Feruza Davlatovna „Hozirgi adabiy jarayon” o'quv qo'llanma. „Tafakkur avlodi” Toshkent 2020
6. www.ziyo.uz